

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ким Фотима Хабибуллаевна

Независимый исследователь.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7234439>

Понятие «девиантное поведение» часто называют асоциальным или отклоняющимся поведением. Асоциальное поведение личности подростка - одна из важнейших психолого-педагогических и социальных проблем современного общества. Асоциальное поведение (от греч. «а» - отрицательная частица «не», «без» и лат. «socialis» - общественный, связанный с жизнью и отношениями людей в обществе) – характеристика личности или группы, своим поведением противоречащей общепринятым нормам. Сам термин «асоциальное поведение» указывает на то, что человек с таким поведением составляет проблему не только для себя, но и для общества в целом. Анализируя понятие «асоциальное поведение», можно сделать вывод о том, что оно рассматривается либо как одна из частей девиантного поведения, либо в контексте с ним, либо как синонимичное понятие. В настоящее время в литературе определения понятия «асоциальное поведение» не очень отличаются друг от друга. Скорее, они сводятся к указаниям на социальность и на нормы общества. Трактовка асоциального поведения может включать в себя либо указание причин асоциального поведения, либо выделение одной главной причины и признака асоциального поведения. В различных науках определение асоциального поведения также имеет свои особенности. Определения и разных авторов, и разных наук не противоречат друг другу, а, скорее, дополняют друг друга и, соответственно, требуют нового четкого и ёмкого определения. Основа девиантного поведения заключается в нарушении социализации, социально – педагогической запущенности, деформации регуляции поведения. Источник девиантного поведения – это объективные и субъективные факторы, которые детерминируют неприспособленность человека к конкретным условиям социально полезной деятельности, что говорит о дезадаптации. Оценка любого поведения подразумевает его сравнение с какой то нормой. Нестандартное отклоняющееся от нормы поведение часто называют асоциальным или девиантным.

Асоциальное поведение подростков может выражаться в следующих формах: 1. Девиантное поведение, имеющее связь с нарушением соответствующих возрасту подростка социальных норм и устоявшихся

правил поведения, свойственных в семейных, школьных отношениях. Чаще всего проявляется в форме агрессии, нежелании учиться, демонстрации своего негатива близкому окружению. Также такое поведение может сопровождаться уходами из дома, бродяжничеством и даже попыткой свести счеты с жизнью. 2. Делинквентное поведение, которое проявляется в повторяющихся асоциальных поступках. Эти поступки складываются в определенный стереотип поведения, которое влечёт за собой нарушение общественного порядка. Такое поведение чаще всего остаётся безнаказанным, так как не имеет значительной общественной опасности, либо причина может заключаться в том, что подросток не достиг возраста уголовной ответственности. Делинквентное поведение проявляется в таких формах, как оскорбления, побои, поджоги, мелкие кражи, вымогательство. 3. Аддиктивное поведение, характеризующееся бегством от существующих проблем и ухода в «свой мир». Это может сопровождаться бегством в тело (булимия, анорексия), бегством в работу (трудоголизм), бегством в фантазии (компьютерные игры), бегством в религию, наркотики, суицидальные наклонности у подростка. Чаще всего причинами аддиктивного поведения подростков являются трудности в общении со сверстниками, низкая самооценка, неблагополучная семья, участие в неформальных объединениях и другие.

Использованная литература:

1. Александровский Ю.А. Социально-стрессовые расстройства// Обзорение психиат. и мед. психологии им.В.М.Бехтерева. 1992, №2, с.5.
2. Бассин Ф.В. О «силе Я» и «психологической защите»// Вопр.философ. 1969, №2.3. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л., 1988.
3. Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вуке Л.Я. Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни. – Методические рекомендации. – Л., 1987.